

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV
ASOSIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARINI BOSHQARISH

Xurramov Saxatmurot Maxammadievich

ORIENTAL Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10701914>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonlarini boshqarish haqida so'z boradi. Ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimida maktab boshqaruviga alohida e'tibor qaratilgan. Umumta'lim maktablarining boshqaruvi ularning xususiyatlari hamda rivojlantirish mumkin bo'lgan sohalarini mukammallashtirib strategiyalash kunning dolzarb masalasi ekanligini muhokama qilingan.

Uzluksiz ta'limning pedagogik asoslarini, ijtimoiy-iqtisodiy manfaatli, pedagogik asoslarining amaliyotdagi talqini, unga ta'sir etuvchi jihatlariga oid ma'lumotlar tahlili bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, boshqaruv strategiyasi, maqsad, ta'lim-tarbiya jarayonlari, Strategik menejment, ta'lim maqsadlari, ko'nikma, uzluksiz ta'limni rivojlantirish, pedagogik-psixologik yo'nalishlar.

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS BASED ON THE COMPETENCE-BASED APPROACH

Abstract. This article talks about managing the educational process in a secondary school based on a competency-based approach. Particular attention is paid to school management in the system of continuous education. It was discussed that the management of secondary schools is an urgent problem of our time, requiring the development of a strategy by improving their characteristics and areas that can be developed. The analysis of data on the pedagogical foundations of lifelong education, the practical interpretation of the socio-economic, pedagogical foundations and aspects influencing it are described.

Key words: competence, management strategy, goal, educational processes, Strategic management, educational goals, skills, development of lifelong education, pedagogical and psychological directions.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБЩИХ СРЕДНИХ
ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье говорится об управлении образовательным процессом в общеобразовательной школе на основе компетентностного подхода. Особое внимание уделено управлению школой в системе непрерывного образования. Обсуждалось,

что управление общеобразовательными школами является актуальной проблемой современности, требующей разработки стратегии путем совершенствования их характеристик и направлений, которые можно развивать. Описан анализ данных о педагогических основах непрерывного образования, практическая интерпретация социально-экономических, педагогических основ и влияющих на нее аспектов.

Ключевые слова: компетентность, стратегия управления, цель, образовательные процессы, Стратегический менеджмент, образовательные цели, навыки, развитие непрерывного образования, педагогико-психологические направления.

Ilmiy izlanishlardagi muammolar haqida va uni echish uchun kelib chiqayotgan masalalarning asosiy qismiga o'tishdan avval, bugungi kunda amalda qo'llanilayotgan kompetentsiyaviy yondashuvlar mazmunida ta'lim oluvchilarni zamonaviy dunyoqarashga olib keladigan ta'lim jarayonini shakllantirish, ularni intiltirish hamda ishontirish uchun kompetentsiyaviy yondashuvlarning sifati mazmunan qanday, degan savolga javob berishi zarur. Javob berish uchun kompetentsiyaviy yondashuvlarni tahlil etish va tegishli xuloslarga kelish zaruriyati paydo bo'ladi.

Shu o'rinda, Abdulla Avloniyning "Shijoatning haqiqati qalbning matonatidan, ruhning salomatidan iborat. Hozirgi zamonda botirlik - boylikka, qaysi davlat va millatning davlati bo'lsa, shul ustun bo'lmakdadur. Chunki hukumat uchun xalq, xalq uchun hunar, hunar uchun ilm, ilm uchun aqcha lozimdur" deya, shaxs shakllanishi muarakkabligini o'sha davrda ilg'ab aytgandir.

Ma'lumki, bozor iqtisodi sharoitida shakllantiriladigan ta'lim jarayoni va uni tashkil etish qobiliyatli va mukammal amaliy malakaga ega mutaxassis qo'liga o'tsagina ta'lim ilmiy asosli taraqqiy etish bosqichiga ko'tarilishi bor gap va bu yo'lda ba'zi jiddiy ishlarni bajarish zarur bo'lmoqda.

Mazkur holatlarni mukammal o'rganish zaruriyati va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tishi uzluksiz ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan islohotlarning keng ko'lamligi bilan bevosita bog'liq. Shu nuqtai nazardan qaralganda quyidagilarga e'tibor qaratish zaruriyati mavjud deb hisoblaymiz.

1. Uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarining umumiy o'rganilganlik holatini tadqiq qilish.

2. Uzluksiz ta'lim jarayoniga kompetentsiyaviy yondashuvni joriy etishning yo'nalishlari hamda zahiralarini aniqlash.

3. Uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslari talablarini ijtimoiy-iqtisodiy manfaatli tarkib toptirishining ilmiy tahlili.

4. Uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarining amaliyotdagi talqini, unga ta'sir etuvchi jihatlariga oid ma'lumotlar tahlilini qilish.

Mazkur holatlarga uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarini hal etuvchi vositasi sifatida qaralsa pedagog kadrlar kasbiy faoliyatini baholash talablarini yagona qoidalarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslari mavjud ta'lim-tarbiya usullariga yangi talablar nuqtai nazar bilan qarashlarning muhim o'rnidan chiqib munosabat bildirish joizligi bugungi kun talabi ekanligini asoslash muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarining hayotimizga kirib kelishini hisobga olgan holda o'quv adabiyotlari mazmuni va sifatini takomillashtirishning vosita hamda yo'llarini ko'rsatib o'tish lozim bo'ladi. Shu nuqtai nazardan uzluksiz ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvlarning tadqiqoti natijasida pedagogika fanining nazariy metodologik asoslari va ilmiy izlanishlardagi jiddiy o'zgarish istiqboldagi ijodiy va mas'uliyatli munosabatlarni shakllantiradigan amaliy asosdagi ta'lim, ya'ni darslar va uning tashkil etilishiga bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi.

REFERENCES

1. Исаев И.Ф. *Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное пособие для вузов* / И. Ф. Исаев. – М: Академия, 2002.
2. Очилов М., Очилова Н. *Педагог одоби. Педагог*, Т.: 1997
3. Alex Moore. *Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture*. – Routledge, USA, 2012.
4. Махмудов Н. *Тил тилсими тадқиқи*. –Тошкент, 2013. – Б. 60.
5. <http://bimm.uz> - Oliy ta'lim tizimi pedagog va rahbar kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish Bosh ilmiy-metodik markazi.
6. <http://ziyonet.uz> - Ta'lim portali Ziyonet. <http://natlib.uz> - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.
7. Мусурмонова, Ш. И. (2021). IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS-INTEGRATIVE CONTENT OF EDUCATION. *Интернаука*, (24-3), 84-85.
8. Tovbaevna, M. N., & Hayrinso, O. (2022). Pedagogical fundamentals of developing the creative professional activity of future primary school teachers.